

АРАЛАШ ТОЛАЛИ ИП ВА УНИНГ ТОЛАЛИ ТАРКИБИ ХУСУСИЯТЛАРИ ОРАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИКНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

**Нурбоев Р.Х.,
Салимов Ш.Х.,
Худойбердиев М.Р.**

Бухоро муҳандислик технология институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7837258>

Аннотация. Ушбу мақолада тўқимачилик маҳсулотларининг сифатини лойиҳалаш ва уни назорат қилиш тўқимачилик соҳасидаги олимлар олдида турган қийин вазифадир, чунки толанинг ҳамда ундан олинадиган ипнинг сифати жуда кўп сонли кўрсаткичлар билан белгиланади ва турли омилларга боғлиқ бўлади. Аралаш таркибли толали компонентларнинг хусусиятлари ва уларнинг нисбий улушига боғлиқлиги ўрганилиб, толавий таркиби турлича бўлган ип учун аралашмада компонентларнинг улуши ўзгарганда аралашма коэффициенти, кимёвий штапель толанинг ўртача узунлигини аниқлаш, толанинг геометрик хоссалари ҳақида маълумотлар ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: ип, тола, кимёвий тола, аралашма, ипнинг пишиқлиги, чизиқли зичлик, модал, штапел, ўртача масса узунлик.

Тўқимачилик саноати кўпгина мамлакатларда, жумладан, дунёнинг иқтисодий ривожланган мамлакатларида ҳам асосий тармоқ ҳисобланади. Ушбу мамлакатлар иқтисодиётида асосий рол ўйнайди, чунки унинг маҳсулотлари одамларнинг асосий эҳтиёжларидан бири – кийимга бўлган эҳтиёжини қондирадиган истеъмол товарлари ҳисобланади. Дунёда тўқимачилик материалларини истеъмол қилиш барқарор ўсиш тенденциясига эга ва бу ўсиш ҳам аҳоли сонининг кўпайиши, ҳам аҳоли жонбошига тўқимачилик истеъмоли ҳажмининг ошиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, дунёда тўқимачилик материалларини истеъмол қилишнинг ўсиши аҳоли сонининг ўсишидан сезиларли даражада олдинда.

Тўқимачилик саноати корхоналарининг асосий вазифаси рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва сотишдан иборат. Бозор шароитида маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий омиллари қуйидагилардан иборат: унинг таннархини пасайтириш, маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулотнинг истеъмол хусусиятларини яхшилаш, кенг ва мобил ассортиментни яратиш.

Олинган ипнинг сифати муҳим рол ўйнайдиган хом ашёнинг хусусиятлари ва таркиби билан таъминланади. Керакли сифат ва мақсадли ип олиш учун хом ашёнинг оптимал таркибини танлаш муҳим аҳамиятга эга. Толали аралашмаларнинг ўртача оғирликдаги кўрсаткичларини ҳисоблаш-чизиқли зичлик, узилиш кучи, нисбий узилиш кучи ҳар бир компонентнинг рақамлар бўйича фоизли улушини аралашмадаги толалар сонини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Модал, штапел, ўртача масса узунлиги, бир хиллиги, калта толалар нисбатини ҳисоблаш толалар сони бўйича ҳар бир компонентнинг фоиз ҳиссасини ҳисобга олган ҳолда, узунлик бўйлаб тола тақсимотининг ўртача вазнли сериясидан олинган.

1-жадвал

Аралаштирилаётган компонентларнинг толали таркиби

Аралашма гуруҳи	Тола тури	Аралашманинг толали таркиби,%						
		1	2	3	4	5	6	7
Пахта полиэстер	Пахта	90	80	70	50	40	20	10
	Полиэстер	10	20	30	50	60	80	90

Олинган маълумотларни таҳлил қилиб, биз пахта толасининг аралашмага киришининг 90% дан 10% гача камайиши ва полиэстер толасининг 10% дан 90% гача ошиши билан толаларнинг ўртача вазнли чизиқли зичлиги ҳақида хулоса қилишимиз мумкин. Аралашма ўзгармайди, чунки бошланғич компонентларнинг чизиқли зичлиги бир хил бўлади. Полиэстер толасининг мустаҳкамлиги пахта толасиникига қараганда паст бўлганлиги сабабли узилиш кучи 1,5-2,1% га бир оз камаяди. Солиштирама узилиш юки 1-2,5% га камаяди, штапел массаси узунлиги 3,4-7,2% га ошади, узунлик бўйича ўзгариш коэффиценти 0,9-28,8% га камаяди.

Ип ва ундан ишлаб чиқариладиган газламалар ассортиментини умумий ривожланиш тенденциясига кўра, пахта билан аралаштирилган кимёвий толалардан фойдаланишни кўпайтириш орқали кенгайтириш керак. Янги турдаги табиий ва кимёвий хомашёлардан фойдаланган ҳолда комбинезонлар учун пахта ва аралашгазламалар, трикотаж ички кийимлар, болалар ва пайпоқлар ассортименти, янги конструкцияларнинг кўп компонентли иплари, шунингдек, техник матолар ишлаб чиқаришни кўпайтириш кўзда тутилмоқда. Барча турдаги табиий ва кимёвий толалар ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уларни маълум нисбатда аралаштириш орқали янги истеъмол хусусиятларига эга юқори сифатли тайёр маҳсулотларни олиш мумкин. Ҳар хил таркибдаги аралашмалардан турли хил чизиқли зичликдаги ва мақсадли ипларни ишлаб чиқариш мумкин. Пахтани турли хил кимёвий толалар билан аралаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги олдиндан тахмин қилинадиган истеъмол хоссаларини яратиш, аралаш ип ва ундан маҳсулотларни оптимал ишлаб чиқаришдан иборат. Муайян физик-механик хусусиятларга эга газлама ва трикотаж буюмлар ишлаб чиқаришда алоҳида компонентларнинг таъсири муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири ипга ўзига хос хусусиятларни киритади. Бу газламалар ва трикотаж буюмлар ассортиментини кенгайтириш ва янги ишлаш хусусиятлари билан бойитиш учун катта имкониятлар очади.

References:

1. Жуманиёзов К., Нурбаев Р.Х., Салимов Ш.Х., Худойбердиев М.Р. “Аралаш толаларнинг хусусиятларига қараб ипнинг асосий физик-механик параметрларини таҳлил қилиш”. “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий – техникавий журнал №2/2022 160-166 бетлар
2. Салимов Ш.Х. “Пахта толасига кимёвий толаларни аралаштириб сифатли маҳсулот олиш - закон талаби”. International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION Series A Volume 1 Issue 8 December 2022 . 1186-1189 бетлар. .
3. Севостьянов А.Г. Методн и средства исследования механико-технологических процессов. М., 1980 г.
4. Р.Х.Нурбоев, Ш.Х.Салимов, М.Р.Худайбердиев, Исмоилова Г.Б. “Турли таркибли толалардан тайёрланган ипларнинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш”. GOLDEN BRAIN 1VOL.1 №9 April 2023, 25-29.

5. Р.Х.Нурбоев, Ш.Х.Салимов, М.Р.Худайбердиев, Исмоилова Г.Б. “Пахта ва полиэстер толалари аралашмасидан қайта ишланган толанииг физик-механик параметрларини ўрганиш”. GOLDEN BRAIN 1VOL.1 №9 Aprel 2023, 30-36.

INNOVATIVE
ACADEMY